

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С АВТОРСКОЙ ПЕСНЕЙ

Булычёва Маргарита Фаритовна

доцент кафедры «Изучения языков»

Университета общественной безопасности

Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7783775>

Аннотация. Статья представляет интерес для филологов, преподавателей, руководителей кружков и клубов русского языка, так как содержит интересный материал для организации работы над текстом с учётом конкретных условий обучения и интересов студентов. Методические рекомендации по работе с авторской песней, представленные в публикации, помогут преподавателям в организации занятий.

Ключевые слова: поэзия, жанр, лексико-грамматический комментарий, лингвостилистический анализ, стилистические приёмы, конструктивные особенности, тип интонации, индивидуальность тембровых красок, музыкальное интонирование.

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR WORKING WITH AUTHOR'S SONG

Abstract. The article is of interest to philologists, teachers, leaders of circles and clubs of the Russian language, as it contains interesting material for organizing work on the text, taking into account specific learning conditions and students' interests. Guidelines for working with the author's song, presented in the publication, will help teachers in organizing classes.

Key words: poetry, genre, lexical and grammatical commentary, linguo-stylistic analysis, stylistic devices, design features, type of intonation, individuality of timbre colors, musical intonation.

Порой трудно бывает объяснить, почему всплывают в памяти те или иные поэтические строчки. Скажем, эти: «время выбрало нас» - нечто пафосное, или – «времена не выбирают» - это уже что-то своё, тихое, настоящее, поэтическое.

Странно, что и пафос, и камерность так легко объединяются, когда речь заходит об авторской песне. И так легко это объяснимо: в годы пафоса очень хочется человечности.

Авторская песня. Она же – самодеятельная, студенческая, гитарная, туристская, поэтическая, самоходная... есть ли смысл продолжать длинный перечень? Из всех этих определений, пожалуй, лишь термин «авторская» как-то отражает суть явления. И то не полностью. Да и вообще, песня ли это?

Авторские песни Окуджавы, Высоцкого, Городницкого и других не оставят аудиторию равнодушной. Поэтому у многочисленных поклонников и единомышленников бардов они вызвали желание присоединить и свой голос к высказыванию наболевших проблем, подтвердить своё согласие с чётко оформленной мыслью поющего поэта.

Воспроизвести в точности исполнение того или иного автора почти невозможно, да и вряд ли это необходимо. Новая интерпретация, новое интонационное оформление не могут заглушить основную идею, заложенную в стихи. А именно стихи, словно являются главенствующими среди трёх компонентов, составляющих авторскую песню.

Вниманию читателей предлагаются некоторые рекомендации для проведения лингвомузыкальных занятий по теме «Авторская песня».

I. На одном занятии можно разучить 1-2 песни. Формы работы на занятии могут быть различными: разучивание песен для исполнения, прослушивание для знакомства, сочетание того и другого. Но во всех случаях особо важное значение имеет предварительная работа над текстом песни.

Обычно после первого прослушивания песни в записи и полученного первого впечатления от её исполнения необходимо: 1) сделать лексико-грамматический комментарий; 2) провести лингвостилистический анализ текста.

Правильное понимание содержания текста, его оригинальных поэтических образов, использованных в тексте стилистических приёмов и различных языковых средств, его конструктивных особенностей поможет студентам в дальнейшем при исполнении песен.

II. Следующий важный этап работы над текстом – его фонетическое прочтение, работа над звуковой стороной слова.

На какие же моменты следует обратить внимание, разучивая «бардовскую» песню? Это, прежде всего, тот особый тип интонации, который характерен для этих песен. Здесь наблюдается слияние речевой и музыкальной интонации: подчёркнутая эмоциональность речевой интонации, выраженная в большей степени индивидуальностью тембровых красок исполнителя, преобладание декламационности, которая «размывает» чёткость музыкального интонирования.

III. Следующий этап работы с песней – это слуховой анализ.

1. Восприятие формы всего произведения.

а) Сопоставление количества строф текста и количества куплетов песни.

б) Определение построения куплета (запев – припев).

в) Наличие или отсутствие мелодического или ритмического контраста между запевом и припевом.

2. Структурный анализ текста (поэтических строф).

а) Соотношение количества речевых фраз и законченных музыкальных построений (предложений).

б) Наличие повторов музыкальных фраз и соответствие им конкретных предложений в тексте.

3. Анализ мелодии.

а) Направление движения мелодии (общий принцип, частные фрагменты).

б) Характер мелодии (плавная или скачкообразная).

в) Соотношение направления мелодического движения и структурного строения текста.

4. Ритмический анализ.

а) Определить характер ритма, исходя из общего замысла произведения (песни) – простой или так называемый пунктирный ритм, присущий напряжённому, нервозному характеру высказывания.

5. Анализ гармонии (аккордов гитары).

а) Внимательно вслушиваться в аккомпанемент гитары и попытаться определить моменты (конкретный слог в слове), где происходит смена гармонии (аккорда).

6. Анализ авторского исполнения песни.

а) Прослушать и определить оригинальные признаки авторского исполнения, особенности дикции, тембра, фонетического произнесения (длинно звучащие согласные, тянущиеся, поющие сонорные согласные).

После такого детального слухового анализа можно приступить к разучиванию песни.

Это сначала неоднократное осмысленное повторение песни вслед за автором при помощи записи фонограммы; затем пропевание под контролем преподавателя отдельных музыкальных фраз и предложений, представляющих трудность для запоминания мелодии, ритма или музыкальной интонации. И как конечный результат – самостоятельное исполнение песни студентом с учётом правильной эмоционально-смысловой интерпретации песни.

Такое исполнение может сопровождаться аккомпанементом на фортепиано или гитаре. Как правило, в молодёжных группах (аудиториях) всегда находится один или несколько человек, умеющих играть на гитаре с использованием самых простых аккордов и ритмов. Помощь в определении и подборе этих аккордов может оказать педагог-музыкант или человек, имеющий музыкальное образование.

И вместо заключения... Творчество талантливых и ярких представителей «поющей поэзии» даёт в полной мере ощутить «триединство», характерное для этого жанра: слово, музыка, исполнение. Рядом с автором-исполнителем всегда вечно молодая гитара. Её простые, незатейливые аккорды, нежные переборы струн или призывно отбиваемый ритм-пульс сопровождают доверительный рассказ или любовное признание, настраивают на восприятие шуточной иронии или гневного протеста, заставляют поразмышлять вместе с автором о жизни и о своём месте в этой жизни, о тех непреходящих ценностях, которые выработало человечество на протяжении многих веков.

Со своими мыслями о цене человеческого достоинства и мужества, дружеского понимания и прощения, о радости встреч и грусти расставаний, о светлых стремлениях и надеждах на удачу обращаются к нам в наш ожесточённый век через поэтические строки «поющие поэты».

Потребность обратиться к жанру авторской песни появилась потому, что это, прежде всего, хорошие стихи и как подлинное искусство, они заставляют людей задуматься о самих себе, о собственном предназначении и смысле жизни. Авторская песня возвышает Добро, Любовь, Человеческую Личность и тем самым объединяет людей.

REFERENCES

1. Булычёва М. Ф. Учебные экскурсии для формирования лингвокультурологической компетенции курсантов // *Science and Education*. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 808-813.
2. Булычёва М. Ф. Применение на начальном этапе различных видов наглядности // *Science and Education*. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 751-758.
3. Булычёва М. Ф. АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ // *Academic research in educational sciences*. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 298-304.

4. Булычёва М. Ф. СИСТЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНОСТИ В УСЛОВИЯХ КРАТКОСРОЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ [НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП] //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 24-1 (102). – С. 71-76.
5. Булычёва М. Ф., Валиева Х. А. Принципы и правила проведения занятия в малых группах на примере военного вуза //Наука и образование сегодня. – 2019. – №. 12 (47). – С. 72-74.
6. Narkulova, I. R. "PROJECT TECHNOLOGY AS A MEANS OF DEVELOPING THE INDIVIDUALITY OF CADETS." International journal of conference series on education and social sciences (Online). Vol. 3. No. 1. 2023.
7. Наркулов А. К. Ё. Алгоритмизация как эффективный метод оптимизации патрулирования //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 1165-1168.
8. Закирова А. О., Наркулова И. Р. Қ. Роль русского языка в работе сотрудников органов внутренних дел //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 737-740.
9. Наркулова И. Р. РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ //International journal of conference series on education and social sciences (Online). - 2022. - Т. 2. - №. 7.
10. Наркулова И. Р. К. ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВОЕННЫХ ЮРИСТОВ» КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН) //Academic research in educational sciences. - 2022. - Т. 3. - №. 3. - С. 225-233.
11. Ёкубова И. Р. Роль синтаксической сочетаемости глаголов восприятия при изучении русского языка в высших военных учебных учреждениях //International scientific review. - 2019. - №. LXIV. - С. 77-81.
12. Наркулова И. Р. К. СВОЙСТВА ГЛАГОЛОВ АКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2022. - Т. 2. - №. Special Issue 28. - С. 421-423.16:48
13. Ёкубова И. Р. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ С ГЛАГОЛАМИ ВОСПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ //LBC 72 Modern science International scientific journal, № 04, Vol. I, 2019. - 2019. - С. 307.
14. Narkulova I. R. VERBS OF PERCEPTION IN RUSSIAN AND THE WAYS OF THEIR TEACHING TO CADETS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS //International journal of conference series on education and social sciences (Online). - 2022. - Т. 2. - №. 8.
15. Наркулова И. Р. К. Реализация межпредметных связей через бинарные занятия (на примере дисциплин «Русский язык» и «Гражданское право») //Science and Education. - 2022. - Т. 3. - №. 11. - С. 932-935

16. Наркулов А. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ К ПРИМЕНИЮ СИЛОВЫХ СПОСОБОВ ЗАДЕРЖАНИЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ //Образовательные исследования в универсальных науках. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 117-122.
17. Наркулов А. К. У. Патрулирование основа обеспечения общественного порядка //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – No. 11. – С. 1334-1339.
18. Наркулов А. К. У. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРТЕРРОРИЗМУ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – No. 3. – С. 217-224.
19. Ёкубова И. Р. Формирование профессиональной компетентности тюркоязычных студентов при обучении русскому языку как иностранному (на примере авторской интерактивной программы «Русский язык для военных юристов») //II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)». – 2021. – С. 207-209.
20. Mamatkulov, Khurshid Abdurashidovich. "DEVELOPING SELF-STUDY COMPETENCE OF PEDAGOGIES IN ENGLISH LANGUAGES BY COMPUTER TECHNOLOGIES." Наука и образование сегодня 11 (2019): 45-48.
21. Ёкубова И. Р. К., Халилов Н. О. У. Особенности изучения актантных структур глаголов восприятия в современном русском языке //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 20-1 (74). – С. 82-85.